

**A FLEXIBILIDADE DO ENVELOPE ENQUANTO
CARACTERÍSTICA QUE CONTRIBUI PARA ADEQUAÇÃO DO
EDIFÍCIO DA ARQUITETURA MODERNA.**

**LA FLEXIBILIDAD DE LA ENVOLVENTE COMO
CARACTERÍSTICA QUE CONTRIBUYE A LA ADECUACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA.**

**THE FLEXIBILITY OF THE ENVELOPE AS THE
CHARACTERISTIC THAT CONTRIBUTES TO THE ADEQUACY
OF THE BUILDING OF MODERN ARCHITECTURE.**

PAULA MACIEL SILVA (1); BÁRBARA FERNANDES DE LIMA (2);

1. Doutora, Universidade Católica de Pernambuco.
Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Católica de Pernambuco
Rua do Príncipe, 526. Recife – PE.
paula.maciel@unicap.br

2. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, CTT UNICAP.
Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Católica de Pernambuco
Rua do Príncipe, 526. Recife – PE.
barbarafernandesarq@gmail.com

RESUMO

Um fator contribuinte para a preservação dos edifícios é manter-se em funcionamento. Um desafio é fazer com que a edificação se adapte às novas necessidades decorrentes de legislações e mudanças de uso. Edifícios podem ser mais flexíveis ou mais condicionados a sua função. Um envelope flexível reflete uma envoltória onde a forma não segue necessariamente a função, possibilitando adequações internas sem alterações externas, sendo essa uma característica que influencia na conservação do edifício moderno. Os estudos de caso apontam que a flexibilidade resultante da decisão projetual de ter uma estrutura independente prevê a possibilidade de sua adequação em etapas posteriores à concepção. O edifício piloto possui um envelope flexível, que permitirá uma adequação de uso e função com facilidade, seguindo as normas legislativas e preservando o edifício vertical moderno.

Palavras-chave: Conservação; Arquitetura Moderna; Flexibilidade.

RESUMEN

Un factor que contribuye a la preservación de los edificios es su funcionamiento. Uno de los retos es conseguir que el edificio se adapte a las nuevas necesidades derivadas de la legislación y los cambios de uso. Los edificios pueden ser más flexibles o más condicionados a su función. Una envolvente flexible refleja una envolvente donde la forma no necesariamente sigue a la función, permitiendo ajustes internos sin cambios externos, que es una característica que influye en la conservación del edificio moderno. Los estudios de caso señalan que la flexibilidad resultante de la decisión de diseño de tener una estructura independiente prevé la posibilidad de su adaptación en etapas posteriores de la concepción. El edificio piloto cuenta con una envolvente flexible, que permitirá una adaptación de uso y función con facilidad, siguiendo las normas legislativas y preservando el moderno edificio vertical.

Palabras clave: Conservación; Arquitectura moderna; Flexibilidad.

ABSTRACT

A contributing factor to the preservation of buildings is keeping them functioning. One challenge is to make the building adapt to new needs arising from legislation and changes in use. Buildings can be more flexible or more conditioned to their function. A flexible envelope reflects an envelope/facade where form does not necessarily follow function, allowing for internal adjustments without external changes, which is a characteristic that influences the conservation of the modern building. The case studies point out that the flexibility resulting from the design decision to have an independent structure foresees the possibility of its adaptation in later stages of conception. The pilot building has a flexible envelope/facade, which will allow an adaptation of use and function with ease, following the legislative norms and preserving the modern vertical building.

Keywords: Conservation; Modern architecture; Flexibility.

Introdução

O Movimento Moderno foi uma revolução cultural e social, que buscou reconciliar industrialização, sociedade e natureza, com forte repercussão nas formas arquitetônicas. Ele articulou novas visões sociais, sugeriu estilos de vida e desempenhou um papel importante no processo de modernização (CURTIS, 2005). Na arquitetura, o modernismo trouxe inovação mudando a forma de concepção plástica das edificações, a materialidade e o arranjo espacial, explorou os potenciais de criação dos novos sistemas construtivos, especialmente o concreto armado e o aço. A volumetria se torna mais pura, edifícios têm estrutura independente com vedações flexíveis, espaços internos mais amplos e integrados, e novas proporções nas aberturas.

Apesar de ser reconhecido como um marco na História da Arquitetura, o **valor** dos exemplares da arquitetura moderna ainda não é totalmente reconhecido, a ponto de ainda hoje existirem perdas significativas. Entende-se por valor patrimonial a representação material de determinada identidade cultural presente no patrimônio edificado (VIEIRA, 2008). Na esfera internacional, ícones da Arquitetura Moderna foram inseridos na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO. No entanto, exemplares menos representativos ainda sofrem com essa falta de valorização, sendo assim, necessária a política de **preservação**¹ para esses edifícios. Adaptar e intervir é uma necessidade inerente e também um desafio para a preservação dos bens que possuem valor histórico.

A reflexão proposta pela Teoria Contemporânea da Conservação colabora para que se atribua uma menor importância à manutenção da função original do edifício e uma maior capacidade de o edifício abrigar e desempenhar uma atividade (MUÑOZ-VIÑAS, 2005). A conservação dos monumentos é favorecida por sua destinação a uma função útil na sociedade. Tal destinação é desejável, mas, há de se alertar que não pode, nem deve alterar a disposição ou decoração dos edifícios (Carta de Veneza do ICOMOS-UNESCO, 1964).

¹ Preservação é o termo para designar atividade de manter um objeto justamente como ele é encontrado pelo conservador. (ZANCHETTI, 2014)

Uma condição que precede a reflexão sobre ações para adequação de **‘função’**² e **‘uso’**³, é o reconhecimento da **significância**⁴ do bem pela sociedade e, principalmente, pelas partes interessadas. Ou seja, as mudanças de função e uso devem ser tais que não comprometam a significância. De fato, a causa mortis das edificações modernas está no fato de que essas não foram entendidas como um **bem cultural**⁵ (MUÑOZ-VIÑAS, 2005).

No contexto das discussões acerca da mudança de uso e função, o trabalho versa sobre o entendimento da existência de tipologias mais ou menos flexíveis e, portanto, conceitualmente mais adequadas ao processo de mudança e adequação ao longo do tempo.

O que é flexibilidade na arquitetura?

Flexibilidade é uma estratégia de adaptabilidade, e adaptabilidade é a capacidade de os edifícios incorporarem mudanças substanciais. Edificações mais adaptáveis serão mais eficientes porque podem responder melhor às inevitáveis necessidades de mudança ao longo do tempo contribuindo para melhorar seu desempenho ao longo do seu ciclo de vida (MOFFAT & RUSSEL, 2001). A flexibilidade, portanto, contribui para minimizar as possibilidades de obsolescência do objeto arquitetônico e é um aspecto facilitador para que o edifício consiga manter-se atualizado, adaptando-se mais facilmente às necessidades ao longo do tempo. “Uma das estratégias da flexibilidade relacionadas a edifícios ociosos é a refuncionalização, ou seja, a modificação de sua função original e a absorção de um uso que possa promover a requalificação de edificações, ou até mesmo, de territórios urbanos.” (JORGE, 2012. P. 339)

² Silva (2012) entende que a ‘função’ se refere ao tipo de atividade que um edifício abriga (escritório, aeroporto, residência, etc.) e este atributo identifica a permanência da função original.

³ O ‘uso’ está relacionado às exigências necessárias para o funcionamento (SILVA, 2012).

⁴ É o conjunto de valores ou significados socialmente atribuídos a um bem (ZANCHETTI, 2014).

⁵ São considerados bens culturais os bens imóveis e móveis de grande importância para o patrimônio cultural de cada país, tais como as obras de arte, de arquitetura, os manuscritos, os livros e outros bens de interesse artístico, histórico ou arqueológico, os documentos etnológicos, os espécimes tipos da flora e da fauna, as coleções científicas e as coleções importantes de livros e arquivos, incluindo arquivos musicais. (RECOMENDAÇÃO DE PARIS, 1964)

Flexibilidade funcional x estrutura

De forma quase adversa à “forma segue função”, a flexibilidade é uma característica da arquitetura moderna. A tecnologia do concreto permitiu separar as funções, estrutural e de vedação, das paredes, que puderam se tornar um tipo de membrana “a ser perfurada de acordo com as necessidades das funções ou instintos de composição” (CURTIS, 2005. P. 85). Internamente, as divisões também poderiam ser removidas, o que atribuiria uma nova **flexibilidade funcional**⁶. Estes conceitos são evidentes em dois dos cinco pontos de Le Corbusier: planta livre e da fachada livre.

A **estrutura independente**, portanto, permitiu a concepção do projeto com maior flexibilidade funcional – na sua organização e distribuição espacial – e, também, externamente, cujo resultado possível é a fachada livre onde é possível a desassociação desta com a função estrutural. Pesquisas feitas com base em estudos de casos de edificações modernas que passaram por ação de conservação identificaram que edifícios com estrutura independente, favorecem uma maior liberdade, economia de espaço e flexibilidade funcional. (SILVA, 2012)

Envelope Flexível

Alguns edifícios apresentam envelopes mais flexíveis (*loose envelope*) enquanto outros são mais condicionados por questões funcionais (*tight functional specification*) e são mais difíceis de serem adaptados a novas funções (OVERY, 2007). Um envelope mais flexível responde mais positivamente às transformações e às adaptações necessárias à vida dos usuários do espaço.

O envelope é mais condicionado quando está mais próximo do conceito de funcionalidade e mais flexível quando está mais próximo do conceito de adaptabilidade. Envelope flexível é um termo designado para envoltórias onde a forma não segue necessariamente a

⁶ Termo usado por Curtis p.85.

função, onde o tratamento existente da envoltória possibilita adequações especiais internas. (SILVA, 2012)

Sobre as superfícies verticais de vedação da envoltória é possível identificar duas tipologias: a Fachada Membrana e a Fachada Ambígua, (JORGE, 2012).

A **Fachada Membrana** possui como principal característica a pele envolvente independente, uniforme, o que pode permitir adequações com maior facilidade, uma vez que não está condicionada às aberturas. Exemplos deste tipo de fachada são: a fachada de pele dupla, a fachada de brises-soleis, a fachada escultórica – identificada assim por ter um caráter plástico bastante evidente.

Figura 01 - Fachada Membrana.

Fonte: Jorge, 2012, p. 451.

A **Fachada Ambígua** caracteriza-se pela racionalidade construtiva e seus edifícios possuem formas geométricas puras, como prismas retangulares, com ordenamento e repetição dos elementos das fachadas, aberturas sem hierarquias e a simplificação dos materiais. A regularidade das aberturas contribui para a não revelação da função que exerce em seu interior o que favorece as adaptações. “A incerteza proporcionada pela fachada ambígua é o trunfo para impedir a obsolescência e autorizar a modificação de usos e conteúdos.” (JORGE, 2012, p. 270)

Figura 02 - Fachada ambígua.

Fonte: Jorge, 2012, p. 470.

Materiais e substância.

Além do aspecto conceitual da flexibilidade há de se considerar questões ligadas aos materiais existentes na envoltória do edifício. Entende-se que há materiais mais flexíveis e outros nem tanto (JORGE, 2012). No campo da conservação, o material é um atributo fortemente relacionado a autenticidade do bem e, portanto, à preservação do valor. Neste trabalho, a abordagem deste atributo refere-se à possibilidade de assegurar a autenticidade do material.

Estudos de casos de edificações modernas que passaram por ações de intervenção demonstram que os materiais das superfícies opacas dos edifícios se comportam de modos diferentes na conservação. Por exemplo: planos tratados com reboco, argamassa ou pintura são mais facilmente reproduzidos. Em geral ainda se dispõe da tecnologia e dos materiais utilizados (SILVA, 2012). No âmbito da flexibilidade, estes são considerados os materiais mais flexíveis. Por outro lado, revestimentos – como cerâmica, azulejos – em geral, são de difícil reposição, pois muitos destes materiais já não estão mais disponíveis.

No quesito esquadrias e elementos vazados, um problema recorrente é o desgaste do material especialmente os caixilhos de alumínio ou ferro e o vidro. No caso do caixilho, há problemas de controle da infiltração do ar e chuva ainda devido ao pouco conhecimento da tecnologia, além do desgaste sofrido com o tempo. As soluções estão entre restauro

desses componentes até substituição total. Em alguns casos opta-se por utilizar o material mais próximo possível do original a fim de manter a integridade do objeto (SILVA, 2012). Muito ainda se discute acerca da forma mais adequada de se intervir no edifício moderno e variam entre a ideia de resgate da imagem original do edifício utilizando estratégias de restauro até intervenções mais focadas na melhoria do desempenho da edificação.

O primeiro resultado deste trabalho é a identificação das características de um envelope flexível que abrange questões relacionadas a estrutura, planos de vedação e materiais e estão sintetizadas na tabela abaixo.

	CARACTERÍSTICAS DO ENVELOPE FLEXÍVEL
ESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura independente; - Fachada livre; - Volumetria com formas geométricas sóbrias;
VEDAÇÕES e MATERIAIS	<ul style="list-style-type: none"> - Envoltória independente (fachada membrana) categorizada por uma pele (brises, cobogós, muxarabis, etc.); - Aberturas sem hierarquias; - Repetição dos elementos de vedação; - Uso simplificado de materiais na construção; - Materiais com tecnologias disponíveis para a reposição.

Figura 03 - Características quanto à estrutura, vedações e materiais.

Fonte: Lima, 2020, p. 06.

A pergunta posta para investigação é: existe alguma tipologia mais flexível? Para responder a esta questão escolheu-se como área de estudo os bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista – localizados no centro e centro expandido do Recife – por abrigar um número significativo de edificações modernas, algumas delas em estado de obsolescência ou mesmo abandono.

Bairros de Santo Antônio e São José. Contexto atual.

Os bairros de Santo Antônio e São José foram os primeiros a conhecer a Arquitetura Moderna na cidade do Recife. Possuem, ainda hoje, um acervo de exemplares e, entre esses, muitos são edifícios verticais. Entre estes, alguns fazem parte da paisagem do Recife e estiveram impressos em muitos cartões postais da cidade e possuem uma forte relação com os usuários do bairro.

A presença dessas edificações modernas é decorrente de transformações urbanísticas ocorridas no bairro no início do século XX resultado de uma onda de modernização e verticalização que ocorreu nos seus centros urbanos no Brasil. A utilização do repertório Protomoderno e Moderno, na cidade do Recife, teve início com a construção da Avenida 10 de Novembro, atual Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio. A partir de uma intervenção na malha urbana, 18 quarteirões foram destruídos para possibilitar o redesenho da área, gerando lotes maiores e propícios à construção de edifícios verticais conferindo o caráter de modernização do centro. No final dos anos 1930, a linguagem modernista já se estabelecia na cidade com outros exemplares de arquitetura. Em meados de 1950, vê-se uma nova fase do modernismo no Recife com a chegada de arquitetos estrangeiros e do Sudeste: em 1949, o arquiteto italiano, Mario Russo; em 1951, o arquiteto carioca, Acácio Gil Borsoi; e o arquiteto português, Delfim Fernandes Amorim (NASLAVSKY, 2003). Esses arquitetos reforçaram a produção de arquitetura moderna, formando uma segunda geração, que tinha uma adjacência com a docência, reformulando o curso de arquitetura para os parâmetros nacionais.

A segunda etapa de transformação urbana foi a construção da Avenida Dantas Barreto, a partir dos anos de 1940. A retirada dos sobrados no trecho entre a Praça da Independência e o Pátio do Carmo abriu espaço para a construção de edifícios verticais uma vez que o solo passou a ter um maior valor, e os terrenos passaram a ter uma maior superfície, conforme definido na legislação urbanística que orientava a construção de edifícios nas zonas comerciais e residenciais da cidade (RECIFE, 1953).

O processo de esvaziamento e degradação desses bairros iniciou no final da década de 1980, resultado da transferência do centro comercial e serviços para outras áreas da cidade e do consequente esvaziamento das antigas moradias. Atualmente, é grande o número de imóveis desocupados ou subutilizados, além da falta de qualidade dos espaços públicos. Este cenário não contribui com o reconhecimento do valor do patrimônio, especialmente pelas novas gerações, o que preocupa quando se avalia a sustentabilidade do local. Faz-se necessário um plano de revitalização do bairro que, no contexto das edificações, abrangem ações de restauro, intervenções para adequação funcional, seja pelas

novas exigências de uso e funcionamento, seja pela falta de manutenção adequada como também por problemas decorrentes de um modo de construir que resulta em edificações com vida útil menor que edifícios tradicionais. (SILVA, 2012)

Certamente, a permanência de muitas dessas edificações deve-se ao fato que estão situadas em uma área central que está sob a proteção de lei municipal: a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH⁷) ou mesmo terem sido enquadradas na categoria de Imóveis Especiais de Preservação (IEPs⁸), o que favorece na preservação desses edifícios.

Envelopes flexíveis x Tipologia

Foram identificadas 70 obras no centro do Recife que tem características da arquitetura moderna. Buscou-se analisar o nível de flexibilidade da envoltória com base na estrutura, vedação externa e materiais. O resultado foi uma taxonomia quanto à tipologia onde se identificaram seis grupos: (A) tipo barra, (B) retangulares, (C) condicionadas à função, (D) blocos interligados, (E) poligonais horizontais, (F) poligonais verticais. Estes foram agrupados em dois: os Edifícios Modernos Verticais (EMV) – grupos A, B, D e F – e os Edifícios Modernos Horizontais (EMH) – os grupos C e E.

A análise foi feita identificando os níveis de flexibilidade dos seguintes elementos da envoltória: estrutura, vedações e materiais (ver tabela abaixo). Para cada um identificou-se o nível de flexibilidade: menor flexibilidade, flexibilidade intermediária e maior flexibilidade. A conclusão é que os edifícios verticais modernos são os que possuem envoltória mais flexível e, deste modo, oferecem menos condicionantes para readequações. “Nessas tipologias são geralmente atribuídas a repetição dos elementos de vedação, que

⁷ Consideram-se Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH), as áreas formadas por sítios, ruínas e conjuntos antigos de relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e paisagística, cuja manutenção seja necessária à preservação do patrimônio histórico cultural do Município.

⁸ Imóveis Especiais de Preservação (IEP) são exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do Município e da comunidade, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.

acontecem sem hierarquias quanto às aberturas, de maneira a constituir uma envoltória imparcial, quanto à função executada no interior.” (p. 14).

Figura 04 - Classificação quanto a flexibilidade dos edifícios no centro da cidade do Recife.

Fonte: Lima, 2020, p. 13.

Neste contexto a discussão sobre flexibilidade e adequabilidade das edificações emerge considerando que muitos desses edifícios necessitam de ações de intervenção para que possam permanecer bem como resgatar a memória desses edifícios como bens culturais e conservá-los.

A flexibilidade dos edifícios verticais é descrita por Brandão (2002) como a liberdade de transformar a organização do espaço interior, definido por um “vedo perimetral”. Segundo o autor, uma situação que envolve a flexibilidade é a mudança de função de um edifício. O autor acentua que é frequente a mudança de uso de edifícios de escritórios para fins residenciais. Historicamente isso possui uma explicação, nos anos 1980 houve uma grande demanda de construção de edifícios de escritórios nos centros urbanos. Estes

usos se deslocaram para outras áreas da cidade. Notou-se que a tipologia arquitetônica do edifício vertical de escritórios tornou-se excedente em cidades como Amsterdã, Paris, Estocolmo, Londres, Sydney, Nova York e Melbourne. Por outro lado, cresceu a necessidade moradia. Tal circunstância gerou um cenário favorável para a conversão das funções das edificações. A viabilidade de redução de objetos arquitetônicos obsoletos é de origem tanto técnica como econômica.

No bairro de Santo Antônio – Recife, nota-se edifícios que passaram pela obsolescência e foram readequados e reutilizados, são eles: Edifício e Cinema Trianon; Cinema Art Palácio; Edifício JK; Edifício Santo Albino; e Edifício Sigismundo Cabral Uninabuco + anexo (nº 233 e 203 da Avenida Guararapes). Todos esses edifícios foram identificados por Lima (2020) como possuidores de um envelope flexível⁹. Estipula-se que na constatação de um envelope flexível, atributos como função e uso podem contribuir para a permanência e/ou reconhecimento do valor arquitetônico, uma vez que, existem estratégias de adaptações onde a identidade e os valores culturais daquela obra serão preservados.

Estudos de caso

Esse tópico apresentará projetos que passaram por adaptações para atribuir uma nova função e uso. O intuito é observar como funciona essa mudança nos edifícios verticais modernos e se o envelope flexível facilita a designação de uma nova função.

a) Edifício Estoril, Vitória – ES.

O edifício Estoril, antigo Hotel Estoril, é um projeto da década de 1950 com 10 pavimentos. Situa-se no centro de Vitória do Espírito Santo, projetado para abrigar um edifício com uso misto: hotel, salas e lojas comerciais. Foi implantando em uma das áreas mais valorizadas da cidade marcada pela reurbanização modernista, que reflete o desenvolvimento econômico dado pela evolução portuária. Após os anos de 1970 essa área da cidade passou por um processo de esvaziamento e o imóvel tornou-se inativo. Mais tarde, o

⁹ Ver figura 14 - Classificação quanto a flexibilidade dos edifícios no centro da cidade do Recife.

edifício foi alvo de uma intervenção coordenada pelo poder público no sentido de readequação para abrigar habitações de cunho social e moradias de baixa renda, com o objetivo principal de diminuir o déficit habitacional existente no centro, repovoando essa área central, que possui toda infraestrutura necessária – abastecimento de água; coleta de lixo; equipamentos de ensino, lazer e saúde. A ação contribui, também, para promover vigilância social, especialmente no horário noturno, quando a cidade está deserta. Atualmente, o antigo Hotel Estoril, possui 54 unidades habitacionais.

Figuras 05 e 06 - À esquerda, o Edifício Estoril em 2006, antes da revitalização. Fonte: Blog Protomoderanos, 2013. À direita, o Edifício Estoril depois da atribuição de uma nova função, em 2011. Fonte: Araújo, 2012.

A envoltória da edificação trata-se de uma fachada livre, desassociada do sistema estrutural. Sua materialidade é em concreto, revestido por pastilhas cerâmicas e suas aberturas não respondem às hierarquias internas e possuem repetição quanto ao ritmo de distribuição. São vedadas por janelas de 4 folhas com esquadrias em madeira, duas folhas tipo venezianas e duas folhas com vidro.

O quadro a seguir, mostra as características que ressaltam a flexibilidade do envelope o que facilitou uma adequação de uso. A mudança de função foi responsável por reverter a obsolescência dessa obra e resgatar a sua significância.

Figura 07 - Detalhe da fachada do Edifício Estoril em 2021.

Fonte: Google Street View, 2021.

Características de um envelope flexível - Edifício Estoril	
Estrutura independente	Sim
Fachada livre	Sim
Volumetria com formas geométricas sóbrias (poucas reentrâncias)	Sim
Envoltória independente (fachada membrana)	Não
Aberturas sem hierarquias	Sim
Repetição dos elementos de vedação	Sim
Uso simplificado dos materiais de construção	Sim
Materiais com tecnologias disponíveis para a reposição	Sim

Quadro 01 - Características de um envelope flexível – Edifício Estoril.

Fonte: as Autoras.

Edifício Labor/Brigadeiro Tobias, São Paulo – SP.

Localizado no bairro da Sé, em São Paulo, o edifício Labor foi construído na década de 1940, para ser o escritório da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (REF-FESA). Possui oito pavimentos, subsolo e térreo (SALCEDO, 2007). Em 1989, a edificação se torna obsoleta e permaneceu assim por cerca 10 anos, quando foi ocupada por

cerca de 30 famílias por um movimento de moradia. O edifício é protegido pela legislação municipal¹⁰ que determina a preservação de suas características externas.

A reabilitação do edifício partiu da iniciativa pública, com o intuito de aumentar a moradia de interesse social na área central de São Paulo e o projeto adequado para o uso residencial de habitação social foi entregue no ano de 2003.

Possui estrutura independente em concreto armado, que necessitou passar por reparos para a adequação ao novo uso, a vedação é em alvenaria e esquadrias metálicas e vidro. O novo projeto contou com 84 unidades habitacionais.

Figura 08 - Edifício Estoril em 2021.

Fonte: Google Street View, 2021.

¹⁰ Nível de Proteção 3 (NP-3) pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP.

Características de um envelope flexível - Edifício Labor	
Estrutura independente	Sim
Fachada livre	Sim
Volumetria com formas geométricas sóbrias (poucas reentrâncias)	Sim
Envoltória independente (fachada membrana)	Não
Aberturas sem hierarquias	Sim
Repetição dos elementos de vedação	Sim
Uso simplificado dos materiais de construção	Sim
Materiais com tecnologias disponíveis para a reposição	Sim

Quadro 02 - Características de um envelope flexível – Edifício Labor.

Fonte: as Autoras.

Ambos os edifícios foram projetados para funções diferentes da que desempenham atualmente, mas suas características flexíveis típicas da arquitetura moderna vertical, como estrutura independente e fachada livre, promoveram uma facilidade para a adequação de edifícios já construídos a uma nova função e reverterem a sua obsolescência.

Edifício Juscelino Kubistchek (JK): Um experimento.

O edifício Juscelino Kubistchek foi escolhido como objeto de estudo desejando contribuir para ampliação das discussões quanto às questões relativas a adequação do edifício para atender exigências relacionadas à mudança e/ou adequação de função e uso, enquanto atributos que contribuem para a permanência e reconhecimento do valor do objeto. Está situado no bairro de Santo Antônio, encontra-se subutilizado e é um edifício com um alto grau de significado para a população por ter abrigado a sede do antigo INSS.

Enquadra-se na tipologia edifício tipo barra, e edifício vertical moderno. Caracteriza-se por ter um envelope flexível (estrutura e vedações). A repetição dos elementos de vedação, que acontecem sem hierarquias quanto às aberturas, constitui uma envoltória imparcial, quanto à função executada no interior (p. 14).

Uma questão se formulou diante da tomada de decisão para adequação de um edifício é: a flexibilidade, resultante da decisão projetual de se ter uma estrutura independente, se faz parte da essência do edifício, significa que este já foi concebido prevendo alterações posteriores com vistas a novos usos e funções? Ou seja, um edifício com planta e fachada livres e estrutura independente, na sua concepção, já prevê futuras adequações?

Figura 09 - Edifício JK, visto da Avenida Dantas Barreto.

Fonte: Pires, 2019.

Edifício JK: história e contexto

O edifício JK foi construído em 1951, projetado uma equipe de arquitetos do Banco AAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões de Industriários) e está localizado no antigo Pátio do Paraíso, em uma das avenidas mais importantes do Bairro de Santo Antônio, a Avenida Dantas Barreto.

O Edifício JK possui elementos típicos do Edifício Moderno Vertical como a estrutura independente em concreto a fachada livre e a janela em fita, o térreo sob pilotis, blocos de circulação verticais concentrados¹¹.

Sua volumetria trata-se de um prisma retangular vertical, composto por 20 pavimentos e 24.200 m² edificadas. A sua envoltória é composta por duas empenas cegas e duas faces elaboradas com janelas em fita, janelas venezianas¹² e uma pele de brises soleis, que formam as fachadas principais da edificação, voltadas para a Avenida Dantas Barreto e a Rua Engenheiro Gomes de Matos. O térreo possui pé direito duplo, envolvido por um plano de vidro, que mantém a permeabilidade visual da edificação, e colunas independentes que apoiam a marquise de acesso. Em sua cobertura, possui um espaço de convivência e um mirante para a cidade do Recife.

A edificação foi utilizada pela SUDENE até 1974 e posteriormente utilizada pelo INSS, até 1998. Nos anos 2000, o Edifício JK foi desativado, permanecendo obsoleto por muitos anos, sem uso algum, muito menos manutenção, o que comprometeu sua infraestrutura nos setores de elétrica e hidráulica. Em 2012 a edificação passou por adaptações, após ser comprado em um leilão. Inicialmente, foram reformados 08 (oito) pavimentos, para adequações internas para o uso educacional de ensino superior que funcionou até o ano de 2016. Atualmente o edifício segue subutilizado, as lojas e sobrelojas do pavimento térreo se encontram parcialmente ocupadas e os pavimentos superiores estão obsoletos. A mudança de função para a educacional foi importante para a conservação da edificação no

¹¹ Uma estratégia utilizada para permitir a flexibilidade contínua.

¹² “O uso de venezianas é uma solução típica da arquitetura situada nos trópicos”, Silva, 2012, p.165. A técnica foi amplamente usada pelo modernismo no Brasil, por permitir ventilação enquanto a esquadria está fechada, atribuindo possibilidades de um melhor desempenho quanto ao conforto térmico.

ano de 2012, pois o edifício estava numa realidade muito próxima de ser perdida devido aos anos em completa obsolescência.

O Edifício JK está incluso no polígono de proteção dos bairros de São José e Santo Antônio, a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural dos bairros de Santo Antônio e São José (ZEPH 10). A legislação reconhece a área como representativa à memória arquitetônica, paisagística e urbanística da cidade do Recife. Dessa forma, são estabelecidos parâmetros específicos quanto ao uso e a ocupação do solo. Na edificação, as possíveis alterações realizadas internamente devem assegurar a integridade da volumetria, cobertura e fachada, protegendo-as da descaracterização.

A Significância do Edifício JK

De acordo com a Carta de Burra (ICOMOS, 1999, art.1) a significância cultural é definida como “valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para as gerações passadas, presentes ou futuras”. Também é afirmado que significância está “incorporada no próprio sítio, sua estrutura, ambiente, usos, associações, significados, registros e diz respeito a lugares e objetos”. A significância cultural terá uma proximidade e similaridade de valor do patrimônio cultural. (ZANCHETI & HIDAKA, 2009).

Para a compreensão da significância de uma obra é necessário o estudo da sua história e do seu contexto, de forma a identificar os valores presentes para a sociedade.

A ação de conservação em um exemplar de arquitetura moderna pode ser diferente dos casos tradicionais por sua técnica construtiva, materialidades empregadas e soluções projetuais. “Os princípios básicos da conservação, tais como intervenção mínima, reversibilidade, integridade e autenticidade, estarão sempre na base do processo de julgamento das decisões.” (SILVA, 2012, P. 46.)

Pires (2019) avalia a significância dos edifícios modernos na Avenida Dantas Barreto, dentre eles, o Edifício JK. Para isso, foram feitas entrevistas com dois grupos distintos: (i) frequentadores do bairro de Santo Antônio e (ii) especialistas em arquitetura e

urbanismo. A autora utilizou fotos de diversos edifícios do bairro e solicitou que fossem colocados em ordem de importância para a preservação. Para os frequentadores do bairro, o Edifício JK foi eleito o mais importante e para os especialistas este ocupou a segunda colocação¹³. Foi unânime a compreensão de que o Edifício JK possui um significado reconhecido, é um símbolo do bairro, possivelmente por ter abrigado o INSS por décadas, além de ser um dos primeiros edifícios modernos a serem construídos no local. Inclusive, a marca do INSS nas fachadas laterais da edificação foi um marco visual, um ponto de referência em Santo Antônio. Percebe-se que o edifício tem **valor para a comunidade**.

Um fator que atribui significância é a **raridade**. Os elevadores do Edifício JK, foram importados da Alemanha, transportados à navio. Os modelos existentes não são mais produzidos. Ainda há de se destacar a presença da obra de arte integrada ao projeto, característica presente em vários exemplares da arquitetura moderna. No pavimento térreo do Edifício JK, há um mural do artista Lula Cardoso Ayres, tombado pelo estado de Pernambuco pela Fundarpe que atribui **valor estético e histórico** ao edifício.

Envelope flexível Edifício JK

Características de um envelope flexível - Edifício JK	
Estrutura independente	Sim
Fachada livre	Sim
Volumetria com formas geométricas sóbrias (poucas reentrâncias)	Sim
Envoltória independente (fachada membrana)	Sim
Aberturas sem hierarquias	Sim
Repetição dos elementos de vedação	Sim
Uso simplificado dos materiais de construção	Sim
Materiais com tecnologias disponíveis para a reposição	Sim

Quadro 03 - Características de um envelope flexível – Edifício JK.

Fonte: as Autoras.

¹³ Para os especialistas o primeiro colocado foi o Edifício Santo Antônio possivelmente por ser um exemplar com características únicas projetadas pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi.

Readequação do Edifício JK

Para readequação no edifício JK, seguindo a legislação municipal (ZEPH-10), deve-se garantir a preservação a volumetria, cobertura e fachada. Internamente, a flexibilidade é concedida pela combinação de estrutura independente, planta livre e fachada livre.

Com intuito de visualizar o impacto de usos diversos na fachada do edifício foram estudados arranjos espaciais para abrigar diferentes usos: o educacional, o de serviço e o habitacional (Figura 10).

Constatou-se que todos esses arranjos são compatíveis com a envoltória do edifício. Comprovou-se a flexibilidade da envoltória bem como a flexibilidade funcional. O edifício não está condicionado à sua função e possui um envelope flexível.

Figura 10 - Edifício JK. Arranjos espaciais para os usos. (A) educacional, (B) serviço, (C) habitacional. Fonte: as Autoras.

O Anexo 10 do Plano Diretor do Recife 2021, classifica o Edifício JK como um imóvel Especial de Interesse Social (IEIS), permitindo na legislação reflexões inovadoras sobre o futuro da área, abrindo um leque quanto as atribuições de novos usos e funções para o mesmo, (RECIFE, 2021). O envelope flexível permitirá uma adequação com facilidade, seguindo as normas legislativas e preservando o edifício vertical moderno.

Considerações finais

A revisão bibliográfica apontou para a tipologia do Edifício Moderno Vertical (EMV) como um tipo de edificação no qual diversos aspectos da flexibilidade podem ser discutidos e estão relacionados à tecnologia construtiva, programa e usuários, adaptabilidade, soluções da envoltória.

O trabalho formulou a questão: a flexibilidade, resultante da decisão projetual de se ter uma estrutura independente, que faz parte da essência do edifício, significa que este já foi concebido prevendo alterações posteriores com vistas a novos usos e funções? Ou seja, um edifício com planta e fachada livres e estrutura independente, na sua concepção, prevê futuras adequações?

Sabe-se que a solução estrutural permitiu uma maior liberdade compositiva. Não se constatou que essa essência contemplasse a possibilidade de alterações futuras. No entanto, percebe-se que a estrutura independente associada a uma fachada flexível favorece a adequação do edifício a novos usos podendo contribuir para a permanência da edificação, bem como do reconhecimento do seu valor de modo a manter ou ampliar a sua significância e a integridade, com a máxima autenticidade possível.

Referências

- ARAÚJO, Vívian Gazzoli. **O processo de reabilitação de edifícios abandonados em Vitória-ES: acertos e entraves.** Belo Horizonte – MG, 2012.
- BRANDÃO, D. Q. **Diversidade e potencial de Flexibilidade de arranjos espaciais de apartamentos: uma análise do produto imobiliário brasileiro.** 2002. 443 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- CURTIS, William. **Arquitetura moderna desde 1900.** Porto Alegre: Bookman, 2008.
- CURY, Isabelle (org). **Cartas Patrimoniais.** Rio de Janeiro: IPHAN. 2000.
- JORGE, Liziane de Oliveira. **Estratégias de flexibilidade na arquitetura residencial multifamiliar,** 2012. Tese doutorado – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2012.
- LIMA, Bárbara Fernandes de. **Edifícios Verticais. Edifícios mais flexíveis.** In: Anais do 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil. Anais...Belo Horizonte (MG) Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <<https://www.even3.com.br/anais/simposioicomos2020/243298-EDIFICIOS-VERTICAIS-EDIFICIOS-MAIS-FLEXIVEIS>>. Acesso em: 19/04/2021 11:43
- MUÑOZ-VIÑAS, Salvador. **Contemporary Theory of Conservation.** Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 2005.
- RABENECK, A. SHEPPARD, D.; TOWN, P. **Housing flexibility/adaptability?** Architectural Design, London, v. 49, p. 76-91, fev. 1974.
- RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Lei Complementar nº 2, de 23 de abril de 2021. Institui o Plano Diretor do Município do Recife, revogando a Lei Municipal nº 17.511, de 29 de dezembro de 2008. **Diário Oficial do Recife,** Recife, nº 058, 2021. p. 5.
- REYNALDO, A. M. O. . **As catedrais continuam brancas.** 1ª. ed. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 2017.
- SALCEDO, Rosío Fernández Baca. **Documentação E Análise Da Reciclagem E Requalificação Dos Edifícios Maria Paula, Riskallah Jorge E Brigadeiro Tobias No Centro Histórico De São Paulo.** Anais do 7º seminário do co_mo_mo_ Brasil. Porto alegre, 2007.

SILVA, Paula Maciel. **Conservar, uma questão de decisão: o julgamento na conservação da arquitetura moderna.** Recife, 2012. 236 f. Tese (doutorado) - UFPE, Centro de Artes e Comunicação, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, 2012.

SILVA, Paula Maciel. **Arquitetura moderna nos bairros de Santo Antônio e Boa Vista: salvem-nos quem puder.** O valor patrimonial da arquitetura moderna no bairro da Boa Vista. Recife, 2015.

ZANCHETI, Silvio Mendes. **A teoria contemporânea da conservação e a arquitetura moderna.** Centro de Estudos Avançados sobre a Conservação Integrada. Olinda, 2014.

ZANCHETI, Silvio Mendes; HIDAKA, L. T. F.; RIBEIRO, Cecília; AGUIAR, Barbara. **A Construção da Significância Cultural nos Processos de Conservação Urbana.** Recife, 2009.–